

BACHELORARBEIT IM STUDIENGANG PHYSIK PLUS VERTIEFTES
NEBENFACH METEOROLOGIE

Untersuchung der Gauß-Verteilung in einem konvektionsauflösenden 1000-member Ensemble

LUDWIG-MAXIMILIANS-UNIVERSITÄT MÜNCHEN

FAKULTÄT FÜR PHYSIK

METEOROLOGISCHES INSTITUT

vorgelegt von:

Marco SIRBESCU

geboren am: 17. April 1996 in Landshut

Matrikelnummer: 11579512

Betreuer:

Dr. Christian KEIL

Gutachter:

Prof. Dr. George CRAIG

München, den 12. September 2019

BACHELOR'S THESIS IN THE BACHELOR DEGREE COURSE PHYSICS
PLUS METEOROLOGY AS SECONDARY SUBJECT

Investigation of Gaussianity in a convective scale 1000 member ensemble

LUDWIG-MAXIMILIANS-UNIVERSITY MUNICH
FACULTY OF PHYSICS
METEOROLOGICAL INSTITUTE

submitted by:

Marco SIRBESCU

born on: 17th April 1996 in Landshut

student number: 11579512

advisor:

Dr. Christian KEIL

reviewer:

Prof. Dr. George CRAIG

Munich, 12th September 2019

Abstract

Eine häufige Annahme in der Datenassimilation ist es, von Gaußverteilten Variablen und Fehlern auszugehen. Diese Arbeit beleuchtet erstmals genauer die Häufigkeitsverteilung des Luftdrucks, der zonalen Windgeschwindigkeit, des Niederschlags, der Radarreflektivität, der Temperatur sowie der spezifischen Feuchte anhand von zwei Vorhersagen vom 29.05.2016 und deren zeitliche Entwicklung im konvektionsauflösenden SCALE-RM 1000-member Ensemble. Die Verteilung des Bodendrucks und der zonalen Windgeschwindigkeit ist im Allgemeinen Gaußverteilt, während diese Annahme auf die Verteilung von Niederschlag und Radarreflektivität nicht zutrifft. Die Verteilungen dieser Größen zeigen keine große Sensitivität gegenüber der Vorhersagezeit oder der Domaingröße. Grundsätzlich begünstigen kurze Vorhersagezeiten und Untersuchungsgebiete mittlerer Größe, mit bis zu 5400 Gitterpunkten, die Ausbildung von Gauß-Verteilungen.

Für stets Gaußverteilte bzw. nie Gaußverteilte Größen ist eine Ensemblegröße von 20 Membern zur Bestimmung der Verteilung ausreichend. Dahingegen ist die Charakterisierung der Verteilung von spezifischer Feuchte und Temperatur erst ab 100-membren zuverlässig möglich. Vorzugsweise werden diese Variablen jedoch mit 200 Ensemblemember untersucht. Das 1000-member Ensemble wird als Referenz betrachtet.

Die Verteilung der spezifischen Feuchte und der Temperatur in einer Höhe von 2 m ist bei geeigneter Vorhersagezeit und Domaingröße Gaußverteilt, wohingegen in 500 hPa meist nur die Temperatur Gaußverteilt ist. Dabei wurde die Interaktion von Temperatur, spezifischer Feuchte und Bewölkungsgrad in einem Untersuchungsgebiet mittlerer Größe als entscheidend für das Auftreten von Gauß-Verteilungen oder bimodalen Verteilungen identifiziert. Der Einfluss von Wolken lässt sich besonders gut bei bimodalen Verteilungen sehen. Ursachen dieser Verteilungen sind Gebiete mit starken Temperaturgradienten, bedingt durch Land-See-Systeme, diverser Topographie und vor allem den Bewölkungsgrad.

Inhaltsverzeichnis

1	Einführung und Zielsetzung	1
2	Methodik	3
2.1	Das SCALE-RM 1000-member Ensemble	3
2.2	Eingrenzung der Untersuchung	4
2.2.1	Auswahl des Betrachtungszeitraums	4
2.2.2	Auswahl der meteorologischen Variablen	5
2.2.3	Auswahl der Untersuchungsgebiete	5
2.3	Statistische Auswertung der Daten mittels Python	6
2.3.1	Die Gauß-Verteilung	7
2.3.2	D'Agostino Test	7
2.3.3	Verwirklichung in Python	8
2.4	Experimentelles Vorgehen	8
3	Ergebnisse und Diskussion	9
3.1	Bodendruck und zonale Windgeschwindigkeit	9
3.2	Niederschlag und Radarreflektivität	12
3.3	Temperatur	16
3.3.1	Temperatur am Boden	16
3.3.2	Temperatur in der freien Atmosphäre	23
3.4	Spezifische Feuchte	25
3.4.1	Spezifische Feuchte am Boden	25
3.4.2	Spezifische Feuchte in der freien Atmosphäre	30
4	Zusammenfassung und Ausblick	33
	Literaturverzeichnis	35
	Danksagung	37
	Eidesstattliche Erklärung	

Kapitel 1

Einführung und Zielsetzung

Genauere Wettervorhersagen sind nicht nur für die Bevölkerung, sondern auch für Wirtschaft und Politik von größtem Interesse. Um der hohen Variabilität des Wetters Rechnung zu tragen, werden mittels numerischer Wettervorhersagen (NWV) Ensembleprognosen erstellt. Dabei werden in einer Ensembleprognose mehrere Läufe, teils mit variierten Anfangsbedingungen, berechnet. Die Zahl an in die Prognose einfließenden Members ist ein Kompromiss zwischen Genauigkeit und Rechenzeit bzw. Kosten. Zwar ermöglicht bspw. eine höhere horizontale und vertikale Auflösung eine genauere Vorhersage des Wetters, jedoch steigt die Rechenzeit stark an, weswegen bei gleicher Rechenleistung weniger Member berechnet werden können.

So wird im Globalmodell des ECMWF operationell zwei mal täglich ein ungestörter deterministischer Lauf und weitere 50 perturbede Läufe berechnet (DUAN 2019, S. 160f.). Im Vergleich dazu werden beim Regionalmodell des Deutschen Wetterdienstes (COSMO DE-EPS) 20 Läufe und beim Modell von Météo-France (AROME-EPS) 12 berechnet (BALDAUF u. a. 2018; SEITY u. a. 2011), was der typischen Größenordnung der meisten operationellen Systeme entspricht (NECKER 2019a).

Nach der Berechnung aller Ensemblemember kann die Differenz zwischen den einzelnen Läufen mit anwachsender Vorhersagezeit ermittelt werden. Umso geringer die Varianz aller Ensemblemember untereinander (Spread) ist, desto kleiner ist die Prognoseunsicherheit. Ein geringer Spread ist somit ein Indiz für eine hohe Vorhersagegüte.

Die Vorhersagegüte für großräumige Wettersysteme hat sich kontinuierlich verbessert, sodass die Qualität einer 6-Tages Vorhersage im Jahr 2010 genauso hoch war wie die einer 3-Tages Vorhersage im Jahr 1980 (MAGNUSSON und KÄLLÉN 2013; BAUER, THORPE und BRUNET 2015). MAGNUSSON und KÄLLÉN (2013) führen diese Verbesserungen auf eine erhöhte räumliche Auflösung des Modells, bessere Parametrisierungen von Turbulenzen, Strahlung, sowie Wolken und vor allem auf eine beständig verbesserte Datenassimilation (DA) zurück. Angesichts der durch Satelliten immer zahlreicher werdenden Messdaten wird die Notwendigkeit einer stetigen Fortentwicklung der DA, also der optimalen Kombination von Modell und Beobachtung, klar.

Eine häufige Annahme in der Datenassimilation ist es, von Gaußverteilten Variablen und Analysefehlern auszugehen. RUIZ u. a. (2019) schreibt dazu, dass sowohl bei Verwendung von Kalman-Filtern (EnKF), als auch bei variationellen Ansätzen (4D-Var) im Vorhinein von Gaußverteilten Prognosefehler ausgegangen wird, jedoch diese Annahme nicht immer gültig ist. LEGRAND, MICHEL und MONTMERLE (2016) zeigen, dass insbesondere die spezifische Feuchte nicht Gaußverteilt ist. Besonders in der Grenzschicht und in bewölkten Gebieten steigt die Abweichung von der Gauß-Verteilung mit steigender Vorhersagezeit.

Das konvektionsauflösende 1000-member Ensemble von NECKER (2019b) bietet nun erstmals die Möglichkeit für verschiedene Variablen folgende Fragen zu untersuchen:

1. Welche Ensemblegröße ist notwendig um die Häufigkeitsverteilung verschiedener Variablen zu charakterisieren?
2. Wie sensitiv ist die Verteilung bezüglich der Vorhersagezeit?
3. Wie wirkt sich die Domaingröße auf die Häufigkeitsverteilung aus?
4. Lässt sich der Einfluss von Wolken erkennen?

Das folgende Kapitel 2 gibt zuerst einen kurzen Überblick über das den Daten zugrunde liegende Ensemble, bevor die Eingrenzung der Untersuchung erläutert wird. Anschließend wird der mathematische Hintergrund zur Auswertung der Größen in Abschnitt 2.3 dargelegt. Beruhend darauf wird im letzten Abschnitt des Kapitels (Abs. 2.4) das gesamte experimentelle Vorgehen nochmals kurz umrissen. Kapitel 3 setzt sich mit den Ergebnissen der Versuchsanordnung auseinander. Abschließend fasst Kapitel 4 die gewonnenen Erkenntnisse zusammen und gibt einen Ausblick auf weitere mögliche Untersuchungen.

Kapitel 2

Methodik

2.1 Das SCALE-RM 1000-member Ensemble

Die in dieser Arbeit untersuchten Daten entstammen einer von NECKER u. a. (2019) durchgeführten numerischen Simulation, dem konvektionsauflösenden SCALE-RM 1000-member Ensemble. Dabei wurden Ensemblevorhersagen für den Zeitraum vom 29.05.16 bis einschließlich 02.06.16 mit jeweils einem Vorhersagezeitraum von 14 Stunden am K-Computer des RIKEN-Forschungszentrums in Kobe, Japan berechnet (MIYOSHI, LIEN u. a. 2016; MIYOSHI, KUNII u. a. 2016).

Durch einen Verschachtelungsansatz von zwei unterschiedlich großen, über Deutschland zentrierten Vorhersagegebieten werden die Randbedingungen der inneren Domain festgelegt (siehe Abbildung 2.1(a)). Die äußere Domain mit einer Gitterweite von 15 km wird vom amerikanischen Global Forecast System Ensemble boundary conditions (GFS Ens. BC) und einem vorherigen Experiment zur DA eines 1000-member Ensembles über derselben Domain angetrieben. Anschließend werden die Initialisierungsbedingungen der inneren Domain durch Herunterskalierung der Maschenweite von 15 km auf 3 km und die mesoskaligen Konvektionsphänomene durch weitere Berechnungen gewonnen (NECKER 2019a). Dabei kombiniert die Simulation das open source Scalable Computing for Advanced Library and Environment - Regional Model (SCALE-RM) (LIEN u. a. 2017) mit einem Localized Ensemble Transform Kalman Filter (LETKF) (HUNT, KOSTELICH und SZUNYOGH 2005) zur DA.

Sämtliche Daten des konvektionsauflösenden 1000-member Ensembles stammen aus der inneren Domain (Abb. 2.1(b)), welche in etwa Deutschland repräsentiert. Über dem Vorhersagegebiet liegt ein 352 x 250 Gitternetz mit einer Maschenweite von 3 km und 30 Druckebenen. Alle 12 Stunden, beginnend um 00 UTC am 29.05.16 bis 12 UTC 02.06.16, wird eine neue Vorhersage mit stündlichem Output initialisiert.

Abbildung 2.1: (a) Flow-Chart der Initialisierungskette. (b) Vorhersagegebiete mit 15 km (CY, gepunktet) und 3 km (FC, strichliert) Maschenweite und Domain zur Ensemblesensitivitätsanalyse (ESA, durchgezogen). Quelle: NECKER (2019b)

2.2 Eingrenzung der Untersuchung

Insgesamt liefert das SCALE-RM Ensemble über acht Milliarden individuelle Datenpunkte für ganz Deutschland. Zur effektiven Untersuchung der Datenmenge müssen die Auswertungsparameter eingegrenzt werden.

2.2.1 Auswahl des Betrachtungszeitraums

Der 29. Mai 2016 erlangte durch starke Niederschläge, Sturzfluten, Hagelschäden und Tornados große mediale Aufmerksamkeit („Die Flut von Braunsbach“ 2016). Ausgehend davon wurde der Datensatz dieser Arbeit auf den 29.05. 00 UTC + 14h und 12 UTC + 14h eingegrenzt. Alle verwendeten Zeiten sind in UTC angegeben.

Die letzte Woche des Mais und die erste Woche des Junis waren von einer stabilen Omegalage über Europa geprägt, wie Abbildung 2.2 verdeutlicht. Diese atmosphärische Blockierung entstand durch ein weitreichendes Hochdrucksystem über Großbritannien und Island in Verbindung mit Tiefdruckgebieten über den Azoren und der Türkei. Dies führte zu einer stationären Wetterlage über Zentraleuropa während des Betrachtungszeitraumes (PIPER u. a. 2016).

Abbildung 2.2: (a) 15-Tages Mittel (27.05.16-10.06.16) des Geopotentials auf 500 hPa (Konturflächen, dam). Quelle: PIPER u. a. (2016)

Abbildung 2.3 zeigt die Wetterlage über Zentraleuropa für den 29.05. um 00 UTC auf. Die Großwetterlage über Zentraleuropa bedingte einen schwachen Trog in der Höhe mit einhergehenden Tiefdruckgebieten am Boden über Deutschland. In Kombination mit schwachen Druckunterschieden, folglich geringen Windgeschwindigkeiten auf 500 hPa und starker Oberflächenerwärmung erhöhte die Advektion warm-feuchter Luftmassen die konvektive Instabilität über dem Untersuchungsgebiet.

Im Laufe des 29.05. verschob sich der Trog weiter in Richtung Osten. Als Folge der induzierten synoptischen Hebungsprozesse bildeten sich über dem Süden Deutschlands starke Gewitter, die nach Norden zogen und sich zu einem mesoskaligen Konvektionssystem zusammenschlossen. Dieser Gewitterkomplex verursachte mehrere Starkniederschläge mit lokal mehr als 100 mm innerhalb weniger Stunden wie beispielsweise in Braunsbach.

Abbildung 2.3: (a) ECMWF IFS Analyse des Geopotentials auf 500 hPa (Konturflächen, dam) und Isobaren auf Meereshöhe (weiß, hPa). (b) ECMWF IFS Analyse der Temperatur auf 500 hPa (Konturflächen, K) und Isolinien gleicher spezifischer Feuchte (weiß, g/kg). Quelle: NECKER (2019b)

2.2.2 Auswahl der meteorologischen Variablen

Im 1000-member Ensemble werden 22 Variablen archiviert. Davon werden die klassischen Standardgrößen des Wetters am Boden und auf Druckflächen in der freien Atmosphäre betrachtet.

So bildet die Untersuchung der Verteilung des Luftdrucks, der zonalen Windgeschwindigkeit, der Niederschlagsrate, der Radarreflektivität, der Lufttemperatur und der spezifischen Feuchte das Hauptaugenmerk der Arbeit. Auf 500 hPa werden Radarreflektivität, Temperatur und spezifische Feuchte untersucht, während am Boden alle Größen vorhanden sind.

Zur genaueren Analyse von Temperatur und spezifischer Feuchte werden zusätzlich die Bestrahlungsstärke und die Radarreflektivität herangezogen. Mit Hilfe dieser Größen lassen sich Masken als Wolkenproxys in Python programmieren, um so Daten für Gitterpunkte mit und ohne Bewölkung zu finden. Dadurch lassen sich Gebiete und Situationen, in welchen Abweichungen von der Gauß-Verteilung beziehungsweise Bimodalitäten auftreten, identifizieren.

2.2.3 Auswahl der Untersuchungsgebiete

Das in Abschnitt 2.1 angesprochene 352 x 250 Gitternetz deckt ganz Deutschland und Teile angrenzender Nachbarstaaten ab. Zur Untersuchung der Sensitivität der Ergebnisse auf die Gebietsgröße, wurde das Untersuchungsgebiet in kleinere Zellen unterteilt.

Abbildung 2.4 zeigt die genauere Aufteilung der Domain auf. Das Untersuchungsgebiet wurde in 16 etwa gleich große Zellen unterteilt, von denen wiederum drei, in der Abbildung farblich markierte, Gebiete für eine genauere Untersuchung ausgewählt wurden. Die Zelle B2 beinhaltet den Großteil Baden-Württembergs sowie das auf der vorhergehenden Seite erwähnte Braunsbach. Bayern und Tirol werden in guter Näherung von den Zellen C1 und C2 beschrieben. Dieses Gebiet ist durch seine erhöhte Lage und die Alpen im Süden ausgezeichnet. Als Kontrast dazu wird außerdem die flache Gegend um Rostock mit Teilen der Ostsee in der Zelle C4 betrachtet.

Alle Untersuchungen beziehen sich folglich auf eines der drei soeben beschriebenen Gebiete, oder auf ganz Deutschland.

Abbildung 2.4: Gitternetz über Deutschland und ausgewählte Domains. Quelle: Google Earth

2.3 Statistische Auswertung der Daten mittels Python

Der durch das Ensemble erzeugte Datensatz wird erst im Rahmen der gerade genannten Eingrenzungen mittels Python statistisch ausgewertet, bevor die Ergebnisse, hauptsächlich in Form von Histogrammen, visualisiert werden.

2.3.1 Die Gauß-Verteilung

Die wohl bekannteste Verteilung von Zufallsgrößen ist die Gauß-Verteilung, da diese universell oft wiederholte Experimente beschreibt. Die Wahrscheinlichkeitsdichtefunktion (PDF) der Gauß-Verteilung wird durch Gleichung 2.1 definiert.

$$f(x) = \frac{1}{\sqrt{2\pi\sigma^2}} \exp\left[-\frac{(x-\mu)^2}{2\sigma^2}\right] \quad (2.1)$$

Aus Gleichung 2.1 folgt, dass die Verteilung vollständig durch Varianz σ^2 und Mittelwert μ bestimmt ist. Des Weiteren gilt der zentrale Grenzwertsatz der Statistik, nach welchem die Summe vieler, unabhängig und identisch verteilter Zufallsvariablen gegen die Gauß-Verteilung konvergiert. Als Konsequenz dessen sind Aussagen über die Verteilung großer Systeme, wie beispielsweise dem Luftdruck über Deutschland, möglich.

Eine Anwendung aus der Datenassimilation, die sich die Eigenschaften der Gauß-Verteilung zunutze macht, ist der Ensemble Kalman Filter (EnKF) bzw. der im Modell verwendete Localized Ensemble Transform Kalman Filter (LETKF). Es gibt viele verschiedene Implementierungen eines EnKF, weswegen im Folgenden nur auf die Grundzüge des Verfahrens eingegangen wird. Unter der Annahme von Gaußverteilten Variablen und in Kombination mit dem Satz von Bayes (Gleichung 2.2) werden Beobachtungen optimal mit Hintergrundinformationen, wie Persistenz, vorhandenen Kurzfristvorhersagen und klimatologischen Mitteln, verknüpft.

$$p(T | T_o) = \frac{p(T_o | T) \cdot p(T)}{p(T_o)} \quad (2.2)$$

Sei $p(T | T_o)$ eine gesuchte PDF, unter der Bedingung weiterer Information durch T_o und die bedingte Wahrscheinlichkeit $P(T_o | T)$ die Likelihood-Funktion. Die Wahrscheinlichkeit der Ereignisse T bzw. T_o wird durch $p(T)$ bzw. $p(T_o)$, den a-priori-Wahrscheinlichkeiten, beschrieben. Um die gesuchte PDF zu finden, muss lediglich Gleichung 2.2 angewandt werden. MANDEL (2009) beschreibt, wie man durch abermaliges Anwenden von Gleichung 2.2, nach einem Zeitschritt t und durch neue Messungen veränderte a-priori-Wahrscheinlichkeiten, die aktualisierte a-posteriori-Wahrscheinlichkeit $p(T | T_o)$ in Erfahrung bringt. Im Englischen heißt dieser Schritt Bayesian update. So können laufend Messungen eingebracht werden und die Atmosphäre optimal auf dem Modellgitter beschrieben werden.

Der EnKF, ein essentieller Bestandteil der DA, operiert unter der Annahme, dass die Zustandsgrößen und ihre Fehler Gaußverteilt sind. Angesichts der Zweifel, die RUIZ u. a. (2019) und LEGRAND, MICHEL und MONTMERLE (2016) im Bezug darauf aufwerfen, wird die Relevanz dieser Arbeit deutlich.

2.3.2 D'Agostino Test

Um nicht Gaußverteilte Wahrscheinlichkeitsmaße quantitativ von Gauß-Verteilungen unterscheiden zu können, wird, wie bei LEGRAND, MICHEL und MONTMERLE (2016), der D'Agostino Test, auch K^2 Test genannt, eingesetzt (D'AGOSTINO 1970; D'AGOSTINO und BELANGER 1990). Dazu wird sich eine weitere Eigenschaft von Gauß-Verteilungen zunutze gemacht. Das dritte zentrale Moment, die Schiefe bzw. aus dem Englischen Skewness, hat bei einer Gauß-Verteilung immer einen Wert von null und das vierte Moment, die Kurtosis, einen Wert von drei. Findet der K^2 Test andere Werte als diese, ist das Maß nicht Gaußverteilt. Dabei misst die Schiefe die Asymmetrie der Verteilung bezüglich des Mittelwertes. Negative (positive) Werte entsprechen einem Mittelwert größer (kleiner) als der Mittelwert. Die Kurtosis hingegen gibt die Steilheit einer PDF wieder.

2.3.3 Verwirklichung in Python

Die Berechnung und Auswertung der Wahrscheinlichkeitsdichtefunktionen wurde mit Python realisiert. Aufbauend auf dem von NECKER (2019b), im Rahmen seiner Dissertation, geschriebenen Code, wurden die Daten zuerst mithilfe der xarray-, pandas- und NumPy-Pakete in geeignete Formate gebracht. Zur Visualisierung der Daten wurde auf das matplotlib-Paket zurückgegriffen. Der Befehl `plt.hist()` wurde verwendet, um Histogramme der untersuchten Größen zu erstellen, bevor daraus die PDFs der Verteilungen gewonnen wurden.

Von großer Bedeutung für eine passende Darstellung der Verteilungen ist die richtige Wahl der Binanzahl. Eine Möglichkeit die Binanzahl zu bestimmen ist es, sie von der Ensemblegröße abhängig zu machen. Allerdings würde so die Vergleichbarkeit der einzelnen Plots untereinander eingeschränkt. Stattdessen wurde als feste Binanzahl 100 gewählt.

Um die entstandenen Wahrscheinlichkeitsdichtefunktionen auf Gauß-Verteilungen zu prüfen, wurde aus dem scipy-Paket der Befehl `normaltest()` übernommen und an die Bedürfnisse des 1000-member Ensembles angepasst. Dieser Befehl berechnet die Schiefe und Kurtosis der PDFs und bildet den K^2 Wert. Bei den untersuchten Ensemblegrößen entspricht $K^2 = 2$ einer optimalen Gauß-Verteilung, während kleinere Werte als 2 noch im Rahmen des Toleranzbereiches des D'Agostino Tests liegen und als Gaußverteilt angesehen werden (LEGRAND, MICHEL und MONTMERLE 2016) Größere Werte als 2 sprechen gegen Gaußverteilte Variablen.

2.4 Experimentelles Vorgehen

Zusammengefasst wird die notwendige Ensemblegröße zur Bestimmung der Verteilung der untersuchten Variablen durch Variation der Ensemblememberanzahl bestimmt. Die Sensitivität der Verteilung hinsichtlich der Vorhersagezeit wird durch die Erstellung stündlicher Häufigkeitsverteilungen für den 29.05.16 untersucht. Der Einfluss der Domaingröße wird dadurch bestimmt, dass neben der gesamten Domain drei zusätzliche Untersuchungsgebiete betrachtet werden.

Im Rahmen der Auswertung werden zur genaueren Analyse des Einflusses von Wolken auf die Temperatur und die spezifische Feuchte Wolkenmasken programmiert, die anschließend auch in die Visualisierung der Ergebnisse Einfluss finden. Des Weiteren werden für die gewonnenen Histogramme Gauß-Fits erzeugt und mittels des K^2 Tests quantitativ auf Gauß-Verteilung geprüft. Alle Schritte der Auswertung werden für Temperatur, spezifische Feuchte und Radarreflektivität auf 500 hPa wiederholt.

Zusätzlich werden die Unterschiede für verschiedene Vorhersagezeiten zwischen den Ergebnissen bei variierender Ensemble-, und Untersuchungsgebietsgröße betrachtet, um die Bedingungen für das Auftreten von Gauß-Verteilungen zu finden.

Kapitel 3

Ergebnisse und Diskussion

3.1 Bodendruck und zonale Windgeschwindigkeit

Die geographische Verteilung des Bodendruckes in Deutschland wird in Abbildung 3.1a und 3.1b dargestellt. Es ist ein abnehmender Druckgradient von Nord nach Süd zu erkennen. Druckminima mit Werten von 995 hPa befinden sich im Süden Deutschlands, während über der Nord- und Ostsee Werte von 1010 hPa vorzufinden sind. Die in Abbildung 3.1 dargestellten Verteilungen des Bodendruckes um 14 Uhr sind schlecht Gaußverteilt. Der K^2 Wert für Abb. 3.1c beträgt 1,82 und für Abb. 3.1d 1,23. Der Vergleich der Verteilungen des Bodendruckes zum selben Zeitpunkt, aber mit unterschiedlichen Vorhersagefristen zeigt das charakteristische Anwachsen der Varianz (Spread).

Abbildung 3.1: Druckverteilung über Deutschland; 88000 Gitterpunkte; 200-member

Dementsprechend ist im Allgemeinen die PDF für den gleichen Zeitpunkt bei kürzeren Vorhersagen schmaler und größer, was sich in der geringeren Varianz σ^2 widerspiegelt. Die Varianz des Fits in Abbildung 3.1d beträgt 3,87, wohingegen in Abbildung 3.1c σ^2 einen Wert von 5,29 annimmt. Beide Verteilungen haben einen ähnlichen Mittelwert von 1002,36 hPa respektive 1003,47 hPa, jedoch ist die relative Häufigkeitsdichte bei Abbildung 3.1c geringer.

Von Interesse ist die Schiefe der Verteilungen. Beide Verteilungen sind rechtsschief, ihr Mittelwert ist also kleiner als derjenige des Gauß-Fits. Es liegt nahe, dass die Verteilung über ganz Deutschland durch einige extrem hohe Druckwerte verzerrt wird. Abbildungen 3.1a und 3.1b visualisieren die Bodendruckverteilung über Deutschland in 1 hPa Intervallen. Es ist gut zu erkennen, wie in beiden Abbildungen der größte Teil der Domain einen Bodendruck von weniger als 1004 hPa aufweist, jedoch der Druckgradient in Richtung Norden stark zunimmt, sodass Werte von über 1010 hPa über dem Meer erreicht werden und die Verteilungen insgesamt rechtsschief werden. Außerdem zeigt sich die größere Varianz in Süddeutschland bei längerer Vorhersagezeit im direkten Vergleich zwischen den Abbildungen ($\sigma^2 = 5,29$ gegenüber $\sigma^2 = 3,87$). Der Output nach 14 Stunden weist einen wesentlich stärkeren Gradienten auf als derjenige nach 2 Stunden. In einem kleineren Untersuchungsgebiet ist dieses Verhalten weniger stark ausgeprägt, wie Abb. 3.2 zeigt.

Abbildung 3.2: Druckverteilung über Baden-Württemberg; 5400 Gitterpunkte; 200-member

Abbildung 3.3: Druckverteilung über Braunsbach; 100 Gitterpunkte; 200-member

Die Druckverteilung über Baden-Württemberg gleicht besser einer Gauß-Verteilung. Abbildung 3.2a hat einen K^2 Wert von 1,62, wohingegen die PDF in Abbildung 3.2b bei einer kürzeren Vorhersagezeit einen K^2 Wert von 1,34 aufweist. Damit sind beide Verteilungen Gaußverteilt. Die Varianz beider Verteilungen ist wesentlich kleiner als diejenige der Verteilungen über gesamt Deutschland. Dafür ist die Differenz ihrer Mittelwerte größer als in der PDF über 88000 Gitterpunkte. Dieser Trend setzt sich fort, wenn man eine kleinere Domain betrachtet.

Abbildung 3.3 zeigt die Bodendruckverteilung über Braunsbach. Alle weiteren Randbedingungen, wie Ensemblegröße und Vorhersagezeitpunkt, sind gleich. Das Untersuchungsgebiet beträgt jedoch nur noch 100 Gitterpunkte. Die beiden Abbildungen über Braunsbach zeigen sichtlich rauere Verteilungen mit sehr geringer Varianz und einer relativen großen Differenz der Mittelwerte. Trotzdem sind beide Verteilungen nach dem K^2 Test mit Werten von 1,8, respektive 1,6 für die kürzere Vorhersagezeit, Gaußverteilt.

Insgesamt zeigt es sich, dass die gewählte Gebietsgröße ausschlaggebend für die Bildung einer Gauß-Verteilung ist. Umso größer das Untersuchungsgebiet ist, desto geringer ist die Differenz der Mittelwerte von Verteilungen unterschiedlicher Vorhersagefristen. Dafür ist der Unterschied der Varianz zwischen kürzerer und längerer Vorhersagefrist groß. Dieser Zusammenhang ist darauf zurückzuführen, dass in großen Untersuchungsgebieten mehr Datenpunkte ausgewertet werden und Extremwerte weniger stark ins Gewicht fallen. Folglich strebt die Verteilung sowohl bei kurzer als auch langer Vorhersagefrist gegen einen ähnlichen Mittelwert. Gleichzeitig wächst der Spread und somit die Varianz der Verteilung bei steigender Vorhersagezeit. Zwar wird der Bodendruck für alle Domaingrößen vom K^2 Test als Gaußverteilt eingestuft, jedoch gleichen Verteilungen über 5400 Gitterpunkten wesentlich besser einer Gauß-Verteilung als andere. In dieser Größenordnung der Untersuchungsgebiete lässt sich keine zeitliche Entwicklung der Druckverteilung beobachten.

Eine Größe, die direkt durch Druckunterschiede verursacht wird, ist die Windgeschwindigkeit. Abbildung 3.4 zeigt die Verteilung der zonalen Windgeschwindigkeit in einer Höhe von 10 Metern. Im Gegensatz zum Druck ist die Windgeschwindigkeit auch über ganz Deutschland gut Gaußverteilt, wie Abb. 3.4a zeigt. Die K^2 Werte betragen für die Verteilung über Deutschland 1,56 und über Bayern und Tirol 1,36. Die negativen Mittelwerte von $-2,62$ m/s über Deutschland und von $-3,93$ m/s über Bayern und Tirol sind auf den vorherrschenden Ostwind zurückzuführen und bei fast allen Verteilungen anzutreffen.

Abbildung 3.4: Zonale Windgeschwindigkeit in 10 m Höhe; 200-member; 00 UTC + 2h

Abbildung 3.5: Zeitliche Entwicklung des zonalen Windes über Deutschland; 88000 Gitterpunkte; 200-member

Abbildung 3.5 zeigt die zeitliche Entwicklung der Windverteilung über Deutschland. Die beim Bodendruck beschriebene Entwicklung der Varianz bei steigender Vorhersagefrist sind gut zu erkennen. Die Verschiebung des Mittelwertes für spätere Vorhersagezeiten ist auf die synoptische Entwicklung zurückzuführen (siehe Abs. 2.2.1). Die Verteilungen bis um 00 UTC + 10h sind gut Gaußverteilt.

Insgesamt ist die Windgeschwindigkeit die am besten Gaußverteilte Größe aller betrachteten Variablen. Bei einer Vorhersagezeit von 10 Stunden kann immer, unabhängig von der Domaingröße und Ensembleanzahl, von einer Gauß-Verteilung ausgegangen werden. Bei einer größeren Vorhersagefrist kann es bei Betrachtung ganz Deutschlands vereinzelt zu Abweichungen von der Gauß-Verteilung kommen.

3.2 Niederschlag und Radarreflektivität

Abbildung 3.6 zeigt die Niederschlagsverteilungen über Baden-Württemberg und Deutschland. Die grundlegende Form der Verteilung (Abb. 3.6a) ist für alle Zeiten und Untersuchungsgebiete, in denen es regnet, die selbe. Als Schwellenwert wurde 1 mm/h gewählt. Es gibt im Rahmen dieser Arbeit nur geringfügige Unterschiede zwischen PDFs mit verschiedenen vielen Ensemblemitgliedern oder weniger, wie der Vergleich zwischen Abb. 3.6a mit 20-Mitgliedern und Abb. 3.6b mit 500-Mitgliedern zeigt. Unterschiede in der Häufigkeitsdichte für größere Niederschlagswerte bei Verteilungen mit unterschiedlich vielen Ensemblemitgliedern sind aufgrund der maximalen Häufigkeitsdichte am Schwellenwert nur gering. Das Maximum der Verteilung liegt immer beim Schwellenwert, gefolgt von einer steilen Abnahme der Häufigkeit. Die Verteilung ist insofern stark zeitlich und räumlich variabel, da die PDF außerhalb der Regengebiete konstant null ist, wie die Niederschlagskarten (Abb. 3.6c und 3.6d) zeigen. Insgesamt ist der Niederschlag wie erwartet nicht Gaußverteilt.

Abbildung 3.6: Niederschlagsverteilung; 12 UTC + 6h

Eine mit dem Niederschlag eng korrelierte Größe ist die Radarreflektivität. Abbildung 3.7 zeigt die Verteilung der maximalen Radarreflektivität für Deutschland.

Abbildung 3.7: Radarreflektivitätsverteilung über Deutschland; 00 UTC + 13h

Es wurde ein Grenzwert von 5 dBZ verwendet. Die sich ergebende Verteilung ist nicht Gaußverteilt, sondern hat eine in etwa konstant bleibende maximale Häufigkeitsdichte von 0,027 zwischen 5 dBZ und 35 dBZ, gefolgt von einem Abfall auf 0 bei 60 dBZ. Diese Verteilung wurde erwartet. Eine erhöhte Radarreflektivität korrespondiert mit größeren Hydrometeoren. Die meiste Zeit regnet es jedoch nicht. Der Mittelwert ist folglich bei kleinerer Reflektivität zu finden. Der Unterschied zwischen 20-Membren (Abb. 3.7a) und 500-Membren (Abb. 3.7b) liegt in der Glattheit der Verteilung. Die grundlegende Form der PDF ist in beiden Abbildungen gleich, jedoch wirken sich einzelne Extrema bei nur 20 Ensemblemember stärker aus als bei 500.

Die Form der Radarreflektivitätsverteilung ändert sich auch für kleinere Untersuchungsgebiete kaum, wie in Abbildung 3.8 zu erkennen ist. Die Graphen beschreiben die Verteilung der Radarreflektivität über Baden-Württemberg um 18 Uhr. Zu dieser Zeit zog das in Abschnitt 2.2.1 beschriebene Extremwetterereignis über Braunsbach. Dies spiegelt sich im verschobenen Maximum der PDF wider. In der 500-member Verteilung (Abb. 3.8b, $K^2 = 2,89$) ist ein Maximum bei 32 dBZ zu erkennen, was in etwa mit einem Durchmesser von 3 mm der Hydrometeore korrespondiert. Die Häufigkeitsdichte ist selbst für Werte zwischen 40 dBZ und 50 dBZ nicht 0. Solch eine Reflektivität entspricht einem Hageldurchmesser von 1 cm bis 6 cm. Die Rauigkeit der PDF mit 20-Membren (Abb. 3.8a, $K^2 = 2,68$) erschwert eine genauere Interpretation, lässt jedoch die selben Trends wie die höher aufgelöste Verteilung erkennen. Insgesamt ist die maximale Radarreflektivität nicht Gaußverteilt. Die in Abbildung 3.7b gezeigte Verteilung ist typisch für sämtliche gefundenen Wahrscheinlichkeitsdichtefunktionen. Der K^2 Wert beträgt für diese Verteilung 2,83. Die Verteilung in Abb 3.8a erreicht sogar einen K^2 Wert von 2,85. Die zeitliche bzw. räumliche Variabilität ist nur sehr gering. Selbst bei Extremwetterereignissen mit starkem Niederschlag ist lediglich das Maximum der PDF zu größeren Werten hin verschoben. Da die Radarreflektivität vereinfacht die Anzahl und Größe von Hydrometeoren repräsentiert und somit stark durch nicht lineare Prozesse beeinflusst wird, wurde auch keine Gauß-Verteilung erwartet.

Abbildung 3.8: Radarreflektivitätsverteilung über Baden-Württemberg; 12 UTC + 6h

Abbildung 3.9: Verteilung der Radarreflektivität über Deutschland; 100-member; 00 UTC + 7h

Abbildung 3.9 veranschaulicht die Verteilung der Radarreflektivität in der freien Atmosphäre über Deutschland. Beide Abbildungen zeigen, mit K^2 Werten von 2,63 (freie Atmosphäre) und 2,81 (Boden), jeweils nicht Gaußverteilte PDFs. Die Radarreflektivitätsverteilung auf 500 hPa (Abb. 3.9a) nimmt steiler ab als diejenige am Boden (Abb. 3.9b). 500 hPa entsprechen in etwa einer Höhe von 5,6 km, man befindet sich somit im mittleren Drittel der Troposphäre. Die Anzahl und Größe der Hydrometeore in dieser Höhe ist relativ gering, da Tröpfchenwachstum vor allem unterhalb von 500 hPa stattfindet. Die schnellere Abnahme der Radarreflektivität und die geringeren Werte der Häufigkeitsdichte für hohe Reflektivitätswerte sind darauf zurückzuführen. Betrachtet man nun ein kleineres Untersuchungsgebiet, wie in Abbildung 3.10, wird die Verteilung wesentlich rauer. Bei nur 20 Ensemblemember (Abb. 3.10a) ist nur eine heterogene Verteilung zu erkennen ($K^2 = 2,92$), während die selbe Verteilung bei 1000-membern (Abb. 3.10b, $K^2 = 2,97$) zwar einem Trend folgt, jedoch weiterhin nicht so glatt ist wie eine Verteilung mit weniger Ensemblemember zur selben Vorhersagefrist am Boden. Der Grund dafür ist, dass in einem kleineren Gebiet weniger Hydrometeore im Vergleich zur gesamten Domain vorhanden sind und bei nur wenigen Ensemblemember Extremwerte stark ins Gewicht fallen. Insgesamt führen kleine Untersuchungsgebiete mit nur wenigen Ensemblemember dazu, dass keine uniforme Verteilung entsteht, während große Ensembles in kleinen Gebieten zu weniger rauen Verteilungen führen. Die Radarreflektivität ist in einer Höhe von 500 hPa nicht Gaußverteilt.

Abbildung 3.10: Verteilung der Radarreflektivität über Rostock und Umgebung auf 500 hPa; 00 UTC + 7h

3.3 Temperatur

Mit der Temperatur wird im Folgenden eine der bedeutendsten Variablen betrachtet.

3.3.1 Temperatur am Boden

Abbildung 3.11: Temperaturverteilung über Deutschland; 1000-member

Im Modell werden Temperatur und spezifische Feuchte in einer Höhe von 2m berechnet, weswegen lokale Faktoren, wie beispielsweise Land-See-Systeme und Topographie, eine große Rolle spielen. Außerdem muss der Bewölkungsgrad berücksichtigt werden. Damit ergibt sich ein sehr uneinheitliches Bild der Temperaturverteilung über Deutschland (3.11)

Es ist ersichtlich, dass die Temperatur unter diesen Bedingungen nicht Gaußverteilt ist. Abbildung 3.11a basiert auf 88 Millionen einzelnen Datenpunkten. Die sich daraus ergebende Verteilung ist geprägt von einer multimodalen Temperaturverteilung mit Spitzen bei 285 K und 289 K und von der größten relativen Häufigkeitsdichte bei einer Temperatur von 302 K ($K^2 = 3,72$). Die Temperaturverteilung ist stark linksschief, es gibt also nur wenige kalte Gitterpunkte im Vergleich zu den restlichen heißen Regionen im Modell. Die sich aus allen Ensemblemitgliedern ergebende durchschnittliche geographische Temperaturverteilung wird in Abbildung 3.11b visualisiert. Nur die Zellen A1 bis D1 und A4 bis D4, welche von den Alpen, bzw. der Nord- und Ostsee geprägt werden, sind kälter als 290 K.

Diese Gebiete werden im Folgenden am Beispiel von Rostock und Umgebung, sowie Bayern und Tirol genauer untersucht.

Abbildung 3.12: Temperaturverteilung über Rostock und Umgebung; 12 UTC + 5h; 1000-member

Abbildung 3.12 veranschaulicht die Temperaturverteilung über Rostock und Umgebung. Die bimodalen Extrema sind 294 K und 300 K, während der Mittelwert der Gauß-Verteilung bei 296,97 K liegt. Die Aufschlüsselung der Verteilung der gesamten Domain in eine bewölkte und eine wolkenfreie PDF wird in Abbildung 3.12b veranschaulicht. Es ist zu erkennen, dass der Bereich zwischen den Extrema der bimodalen Verteilung durch ein Maximum im bewölkten Untersuchungsgebiet geprägt wird. Jedoch ist der Einfluss der bewölkten Verteilung auf die PDF der gesamten Domain nur gering.

Das Untersuchungsgebiet ist geprägt durch die Ostsee im Norden und die flachen Gebiete im Süden der Zelle. Die Wärmekapazität des Wassers ist um ein Vielfaches höher als die des Landes. Des Weiteren gibt es über dem Meer mehr Wolken, welche die Erwärmung des Wassers zusätzlich verlangsamen. Dadurch entsteht ein starker Temperaturkontrast zwischen Land und See, der sich erst im Laufe der Nacht auflöst. Die Bimodalität der Temperaturverteilung über Rostock ist somit primär auf das Land-See-System und die hohe Wärmekapazität der Ostsee im Vergleich zum Land zurückzuführen.

Eine weitere Ursache bimodaler Verteilungen ist die Topographie. Abbildung 3.13 zeigt die Temperaturverteilung über Bayern und Tirol. Beide Histogramme sind geprägt von einer multimodalen Verteilung. Von besonderem Interesse ist dabei die Temperaturverteilung in Abbildung 3.13a. Die grundsätzliche Form der PDF ähnelt sehr der Verteilung über Deutschland (Abb. 3.11a). Die Extrema bei 285 K und 289 K erreichen über ganz Deutschland Häufigkeitswerte von 0,04. Die selben bimodalen Extrema lassen sich über Bayern und Tirol mit einer Häufigkeitsdichte von 0,03 finden.

Abbildung 3.14b schlüsselt die Verteilung in eine bewölkte und wolkenfreie Domain auf. Unabhängig von der dazu benutzten Methode sind lokale Extrema bei 285 K und 289 K zu beobachten. Wäre nun die Bewölkung primär für diese Bimodalität verantwortlich, so müsste der Trend der bewölkten Verteilung vom Trend der wolkenfreien abweichen. In den Abbildungen haben jedoch sowohl die wolkenfreien als auch die bewölkten PDFs ein Maximum bei 285 K und 289 K. Folglich muss die Topographie eine entscheidende Rolle in der Entstehung dieser Bimodalität spielen.

Zwischen den hochreichenden Alpen in Tirol und dem relativ niedrigen Alpenvorland in Bayern nimmt die Temperatur vertikal mit ungefähr 9,8 K/km ab. Unter der Annahme adiabatischer Prozesse und mithilfe der barometrischen Höhenformel lässt sich dieser Wert für den atmosphärischen Temperaturgradienten finden. Dieser Gradient ist verantwortlich für den Temperaturkontrast zwischen Bayern und Tirol und somit auch für die bimodale Verteilung der Temperatur zwischen diesen Zellen.

Abbildung 3.13: Temperaturverteilung über Bayern und Tirol; 1000-member

Abbildung 3.14: Temperaturverteilung über Bayern und Tirol; 00 UTC + 13h; 1000-member

Eine weitere wichtige Größe für die Entstehung bimodaler Verteilungen ist der Bedeckungsgrad. Wolken können die Bestrahlungsstärke markant reduzieren und zu Temperaturgradienten und somit dem Auftreten bimodaler Verteilungen führen. Da die Bewölkung im 1000-member Ensemble nicht archiviert wurde, wurden zwei Masken programmiert, die als Proxy für einen bewölkten Himmel dienen. Für die Strahlungsmasken wurde als erste Schätzung 600 W/m^2 als Grenze ausgewählt. Im Einklang mit den Richtlinien des DWDs (WEIGL 2015) wurde bei der Radarreflektivitätsmaske ein Schwellenwert von 19 dBZ angenommen. Eine Bestrahlungsstärke von weniger als 600 W/m^2 und eine Reflektivität von mehr als 19 dBZ wird als bewölkt angesehen.

Abbildung 3.14 stellt für Bayern und Tirol die beiden verschiedenen Masken gegenüber. Der schwarz strichlierte Plot stellt Bayern und Tirol dar und ist deckungsgleich zum Graphen aus Abb. 3.13a. Die rot strichlierte PDF stellt die Verteilung der wolkenfreien, die blaue PDF der bewölkten Domain dar. Die PDF der gesamten Domain ergibt sich als mit der anteiligen Fläche gewichtetes Mittel von wolkenfreier und bewölkter Verteilung. Es zeigt sich bei beiden Masken an der größeren Nähe der Verteilung der gesamten Domain an die wolkenfreie Verteilung, dass der Anteil des bewölkten Gebietes geringer ist als der der wolkenfreien Domain. Das bewölkte Untersuchungsgebiet in Abb. 3.14b ist im Vergleich zur wolkenfreien Domain gut Gaußverteilt. Im Gegensatz zur Radarreflektivitätsmaske ist bei der Strahlungsmaske gut zu erkennen, wie der Mittelwert des bewölkten Untersuchungsgebietes geringer ist als der der wolkenfreien Domain. Abbildung 3.15 veranschaulicht den Einfluss der Bewölkung auf die Temperaturverteilung.

Abbildung 3.15: Temperaturverteilung über Bayern und Tirol; 12 UTC + 1h; 1000-member

Die Masken in Abb. 3.15 zeigen eine dezidiertere Aufteilung des Untersuchungsgebietes nach Bewölkungsgrad. Unabhängig von der Art der benutzten Maske, zeigen die Verteilungen inverse Änderungsraten zueinander. Dort, wo die bewölkte Domain ein Maximum hat, hat das wolkenfreie Untersuchungsgebiet in der Regel ein Minimum. Steigt die Häufigkeitsdichte in der wolkenfreien Domain, sinkt sie in der bewölkten (vgl. Abb. 3.15b).

Die Verteilung der bewölkten Domain unter der Strahlungsmaske gleicht abermals mehr einer rechtsschiefen Gauß-Verteilung, als die restlichen nach Bewölkungsgrad aufgeschlüsselten PDFs. Des Weiteren ist bei der Strahlungsmaske die bewölkte Verteilung sichtlich nach links, von der wolkenfreien Verteilung weg, verschoben. Im Gegensatz dazu ist bei der Radarreflektivitätsmaske bis auf verschiedene Häufigkeitsdichten nur eine geringe Differenz zwischen bewölkter und wolkenfreier Domain zu sehen. Dieser Umstand ist darauf zurückzuführen, dass die Strahlungsmaske sensitiver als die Radarreflektivitätsmaske ist. Die maximale Radarreflektivität ist kein ausreichend genauer Proxy für Wolken, wie Abbildung 3.16 zeigt.

Abbildung 3.16: Verteilung der Radarreflektivität über Deutschland; 88000 Gitterpunkte; 1000 Member; 00 UTC + 13h

Die Temperatur ist also Gaußverteilt, wenn die untersuchte Domain klein ist und eine einheitliche Topographie aufweist. Außerdem müssen die bewölkten und wolkenfreien PDFs Gaußverteilt sein.

Diese Eigenschaften erfüllt die Domain über Baden-Württemberg, wie der zeitliche Verlauf der Temperaturverteilung in Abbildung 3.17 zeigt. Gerade Nachts und in den Dämmerungsstunden liegt eine Gauß-Verteilung der Temperatur vor. Abbildung 3.17a zeigt die PDF um 7 Uhr in der Früh. Mit einem Mittelwert von 292,76 K und einer Varianz von 1,6 ist die Variable, nach dem K^2 Test mit einem Wert von 1,43, Gaußverteilt. Genauso sind auch die PDFs der bewölkten bzw. wolkenfreien Gebiete in Abb. 3.17b Gaußverteilt. Die Verteilung der bewölkten Domain ist leicht linksschief, im Gegensatz zur fast symmetrischen Verteilung der wolkenfreien Domain. Dies stimmt mit den Erwartungen überein. In bewölkten Gebieten gibt es mehr kalte Gitterpunkte, die zur Linksschiefe beitragen.

Mit Sonnenaufgang und der steigenden Bestrahlungsstärke neigt sich die gesamte Verteilung immer stärker nach links, wie Abbildungen 3.17c und 3.17d zeigen. Dies ist auf die unterschiedliche Wärmekapazität des Untergrundes zurückzuführen. Dicht bebaute Regionen erhitzen sich schneller als beispielsweise Wälder und erreichen relativ schnell ihre maximale Temperatur. Dahingegen sind bewölkte Regionen isolierter und erwärmen sich gleichmäßiger, wie die bewölkte PDF in Abb. 3.17d zeigt.

Dieser Trend kehrt sich nach den heißesten Stunden des Tages um. Mittlerweile haben sich auch Waldregionen erhitzt, während Städte bereits abkühlen. Die gesamte Verteilung wird wieder symmetrischer, wie Abbildung 3.17e zeigt. Im Vergleich zu Abb. 3.17d um 12 Uhr hat sich die Verteilung der PDF in Abb. 3.17f um 18 Uhr nach links verschoben. Mehr Gebiete sind abgekühlt, wie an der größeren Häufigkeitsdichte bei 290 K zu erkennen ist. Beträgt diese im wolkenfreien Gebiet um 12 Uhr circa 0, hat sie um 18 Uhr im gleichen Gebiet einen Wert von 0,06, bei einem maximalen Wert von in etwa 0,16 für 304 K um 00 UTC + 12h und für 296 K um 12 UTC + 6h.

Mit verstrichenem Sonnenuntergang wird die Verteilung immer spitzer. Die Wölbung von Abbildung 3.17g steigt. Über Nacht werden vor allem Wälder im Vergleich zur Stadt stark auskühlen, was zu einer Abflachung und einer Entstehung einer Gauß-Verteilung führt. Ohne die Sonne gibt es auch nur geringere Unterschiede zwischen bewölkten und wolkenfreien Gebieten. In Abbildung 3.17h sind alle PDFs symmetrisch und fast kongruent. Die maximale Häufigkeitsdichte des bewölkten Untersuchungsgebietes ist größer als in der wolkenfreien Domain, was eine Folge der isolierenden Eigenschaften von Wolken ist.

Abbildung 3.17: Zeitliche Entwicklung der Temperaturverteilung und Radarreflektivitätsmaske über Baden-Württemberg; 1000-member

Bei der Untersuchung der Temperaturverteilung, wurden wegen der hohen Sensitivität nur die 1000-member Plots in dieser Arbeit gezeigt. Allerdings konnten keine bedeutenden Unterschiede in der Form der Verteilung zwischen dem 200-member Ensemble und dem 1000-member Referenzensemble gefunden werden, wie Abbildung 3.18 beispielhaft zeigt. Zwar steigt die Auflösung von 200 auf 1000-member sichtlich, jedoch verlängert sich die benötigte Rechenzeit zur Erstellung der Histogramme wesentlich. Weniger als 100 Ensemblemember führen hingegen zu einer verminderten Auflösung bei nur minimalem Zeitgewinn in Python.

Abbildung 3.18: Vergleich der Ensemblememberanzahl für die Temperatur über Baden-Württemberg; 00 UTC + 12h

Insgesamt ist die Lufttemperatur eine auf Vorhersagezeit und Domaingröße sehr sensitive Gaußverteilte Größe. Gaußverteilte Temperaturfelder entstehen in kleinen Untersuchungsgebieten. Für wolkenfreie Gebiete hat sich eine Domaingröße von 5400 Gitterpunkte und homogene Bodenbeschaffenheiten als Vorteilhaft für Gauß-Verteilungen herausgestellt. Bewölkte Untersuchungsgebiete können auch wesentlich größer und Gaußverteilt sein.

Bimodalitäten sind überall dort zu erwarten, wo Gitterzellen stark unterschiedlicher Beschaffenheit und Temperatur aufeinander treffen. Gerade in den Abendstunden kühlen sich Gebiete aufgrund ihrer verschiedenen Wärmekapazität unterschiedlich schnell aus und führen zu bimodalen Verteilungen. Areale mit großen Wasserflächen sind stärker betroffen, während Höhenunterschiede wie zwischen den Alpen und dem Alpenvorland nur eine untergeordnete Rolle spielen. Der entscheidende Faktor fernab der Küsten ist der Bedeckungsgrad.

Bei einer Ensembleanzahl ab 200-member sind keine bedeutenden Unterschiede in der Verteilung mehr festzustellen. Die zeitliche Entwicklung der Temperaturverteilung begünstigt Gauß-Verteilungen nachts und in Zeiten geringer Bestrahlungsstärke. Im Laufe des Tages im Untersuchungszeitraum steigt die Linksschiefe aller Temperaturverteilungen beständig. Dies ist auf verschiedene Bodenbeschaffenheiten zurückzuführen. Bei hoher Bestrahlungsstärke treten vermehrt nicht lineare Feuchteprozesse in den Vordergrund und hemmen die Bildung von Gauß-Verteilungen signifikant.

3.3.2 Temperatur in der freien Atmosphäre

Die Verteilung der Temperatur in 2 m Höhe wird stark von lokalen Einflüssen wie Topographie und Land-See-Systemen beeinflusst. Auf 500 hPa ist dies nicht der Fall. Ohne diese Einflüsse ist die Temperatur Gaußverteilt, wie die Verteilung über Baden-Württemberg in Abbildung 3.19 zeigt.

Abbildung 3.19: Verteilung der Temperatur über Baden-Württemberg auf 500 hPa; 12 UTC + 6h

Der K^2 Wert der Verteilung in Abbildung 3.19a ist 1,98, während er für die Verteilung aus Abb. 3.19b 1,96 beträgt. Damit stellen beide PDFs beinahe optimale Gauß-Verteilungen dar. Der Mittelwert von 258,23 K schwankt in etwa um $\pm 0,5$ K im Laufe des Tages. Die Standardabweichung dieser Verteilung über den 29.05.16 hinweg beträgt $0,4 \pm 0,1$. War es am Boden aufgrund der hohen Sensitivität der Lufttemperatur noch notwendig ein möglichst großes Ensemble zu betrachten, reichen auf 500 hPa bereits 100 Ensemblemember für eine konsistente Prüfung der Verteilung aus. Die Differenz des Mittelwertes der auf 100-member basierenden Verteilung (Abb. 3.19b) zur 1000-member Verteilung beträgt 0,03 K. In Untersuchungsgebieten mit bis zu 6000 Gitterzellen ist die Temperatur auf 500 hPa für sämtliche Vorhersagezeiten Gaußverteilt. Für größere Domains kann auch von einer Gauß-Verteilung ausgegangen werden, solange nicht der frühe Morgen betrachtet wird. Abbildung 3.20 veranschaulicht die zeitliche Entwicklung der Temperaturverteilung und die Aufschlüsselung mit Hilfe einer Radarmaske über Deutschland.

Die PDF in Abbildung 3.20a ist sowohl steilgipflig als auch stark linksschief. Der positive Wert der Kurtosis ist darauf zurückzuführen, dass die Temperatur in 500 hPa in kleinen Untersuchungsgebieten mit einer sehr geringen Varianz Gaußverteilt ist (vgl. Abb. 3.19a). Die Radarreflektivitätsmaske (Abb. 3.20b) offenbart aber, dass die wolkenfreie Domain stark linksschief ist, im Gegensatz zur Betrachtung in 2 m Höhe, in welcher die bewölkte Domain gewöhnlich eine Linksschiefe aufweist. Dies ist darauf zurückzuführen, dass wolkenlose Gebiete mehr Wärme emittieren können, als bewölkte. Sorgt die Isolation der Wolkendecke dafür, dass keine starke Erwärmung stattfinden kann, so wird im Umkehrschluss auch eine übermäßige Abkühlung verhindert. Im gewichteten Mittel der wolkenlosen und bewölkten PDF ergibt sich die linksschiefe spitze Verteilung aus Abb. 3.20a.

Um 10 Uhr hat sich die Linksschiefe in Abb. 3.20c bereits verringert. Die Radarmaske zeigt, dass sich die Verteilungen aneinander annähern und so die PDF der gesamten Domain Gaußverteilt wird. Durch die weitergehende Erwärmung durch die Sonne verringert sich die Linksschiefe zunehmend, bis die Verteilung um 18 Uhr, dargestellt in Abbildung 3.20g, eine Gauß-Verteilung erreicht ($K^2 = 1,57$).

Abbildung 3.20: Zeitliche Entwicklung der Temperaturverteilung und Radarreflektivitätsmaske über Deutschland auf 500 hPa; 1000-member

In der Nacht werden Gebiete ohne ausreichend geschlossener Wolkendecke wieder stark abkühlen, sodass in den frühen Morgenstunden abermals eine zur in Abbildung 3.20a gezeigten ähnliche Verteilung vorliegen wird. Der Mittelwert der Temperaturverteilung blieb über den gesamten Zeitraum hinweg bei in etwa 257,5 K. Die Standardabweichung wurde mit länger werdender Erwärmung immer kleiner.

Insgesamt ist die Temperatur in 500 hPa gut Gaußverteilt. Es gibt keine bimodalen Verteilungen. Im Gegensatz zur Betrachtung am Boden ist die Temperatur in der Höhe wesentlich unempfindlicher gegenüber der Zahl an Ensemblemember und dem Beobachtungszeitpunkt. Selbst im Rahmen dieser Arbeit verhältnismäßig kleine Ensemble von um die 100-member liefern konsistent gaußverteilte PDFs.

Betrachtet man ein kleines Gebiet kann unabhängig von sämtlichen Randbedingung von einer Gauß-Verteilung ausgegangen werden. Der Mittelwert beträgt jederzeit in etwa 257 K und die Verteilung weist die kleinste Varianz aller untersuchten Größen und Szenarien auf. Es gibt keine zeitliche oder räumliche Entwicklung der Verteilung bei solch einem kleinen Untersuchungsgebiet.

Einzig in Kombination mit einem sehr großen Untersuchungsgebiet weist die Temperaturverteilung eine hohe Sensitivität auf. In diesem Fall greifen die selben Erkenntnisse wie bei der Betrachtung der Temperatur in 2 m Höhe. Eine durch den Bewölkungsgrad ausgelöste differentielle Aus- beziehungsweise Bestrahlung der Gebiete erzeugt linksschiefe Verteilungen, die sich im Laufe der Zeit einer Gauß-Verteilung angleichen.

3.4 Spezifische Feuchte

Die Interaktion mit der Temperatur und dem Bedeckungsgrad machen die spezifische Feuchte zu einer äußerst interessanten Variable. Die spezifische Feuchte ist das Verhältnis der Masse des Wasserdampfes zur Gesamtmasse der feuchten Luft des gleichen Volumens und ist für adiabatische Zustandsänderungen eine Erhaltungsgröße. Folglich ist eine enge Korrelation innerhalb eines Gebietes zwischen der Temperaturverteilung und der PDF der spezifischen Feuchte zu beobachten.

3.4.1 Spezifische Feuchte am Boden

Abbildung 3.21 zeigt die Feuchteverteilung über Deutschland und eine weitere Aufschlüsselung mit Hilfe einer Strahlungsmaske.

Abbildung 3.21: Verteilung der spezifischen Feuchte über Deutschland; 00 UTC + 13h; 1000-member

Die Verteilung in Abb. 3.21a ist nicht Gaußverteilt, da die Domain zu groß ist ($K^2 = 2,51$). Die PDF hat ein Maximum bei 22 g/kg und zwei lokale Maxima bei 7 g/kg und 10 g/kg. Die angewandte Strahlungsmaske verdeutlicht, dass der Peak bei diesen Werten in stark bewölkten Gebieten liegt. Abbildung 3.21b zeigt ein deutlich ausgeprägtes Maximum in der bewölkten Domain bei in etwa 7 g/kg und eine leichte Erhöhung der Häufigkeitsdichte bei 10 g/kg.

Auffallend ist die große Ähnlichkeit der Feuchteverteilung zur Verteilung der Temperatur über Deutschland zum selben Beobachtungszeitpunkt in Abbildung 3.11a. In Abbildung 3.22 werden spezifische Feuchte und Temperatur nochmal direkt gegenüber gestellt.

Abbildung 3.22: Feuchte- und Temperaturverteilung über Bayern und Tirol; 10800 Gitterpunkte; 00 UTC + 13h; 1000-member

Die Abbildungen auf der linken Seite (Abb. 3.22a und 3.22c) zeigen die Verteilung der spezifischen Feuchte und die Abbildungen auf der rechten Seite (Abb. 3.22b und 3.22d) die Temperaturverteilung über Bayern und Tirol zur selben Uhrzeit. Die grundlegende Form beider Verteilungen ist die selbe.

In wolkenfreien Gebieten, die aufgrund der höheren Bestrahlungsstärke wärmer sind, ist die spezifische Feuchte größer. So hat beispielsweise das Maximum bei circa 302 K unter der Strahlungsmaske der Temperatur eine relative Häufigkeitsdichte von 0,28 (Abb. 3.22d). Die kälteren, bewölkten Untersuchungsgebiete erreichen eine maximale Häufigkeitsdichte von 0,14. Die selbe Verteilung kann bei der spezifischen Feuchte beobachtet werden. So ist das Maximum von 0,24 in der warmen wolkenfreien Domain bei etwa 24 g/kg anzutreffen. Beim gleichen Wert beträgt die relative Häufigkeitsdichte in der bewölkten Domain 0,01. Auch in der bewölkten Domain gilt dieser Zusammenhang. Die größte Häufigkeitsdichte der spezifischen Feuchte von 0,13 in der bewölkten Domain korrespondiert mit dem Maximum der PDF der Temperatur im bewölkten Untersuchungsgebiet.

Zwar sind die Verteilungen in Abbildung 3.22 nicht Gaußverteilt, jedoch können auch hier Erkenntnisse aus dem dritten zentralen Moment gezogen werden. Die Strahlungsmasken der Temperatur und der Feuchte zeigen, dass die Verteilungen, konsistent mit Abschnitt 3.3.1, innerhalb der bewölkten Domain Gaußverteilt sind, während die Verteilungen der wolkenfreien PDF linksschief sind. Schiefe Verteilungen werden geprägt von einzelnen extremen Werten. In der bewölkten Domain erwärmt sich der Untergrund gleichmäßig. In der wolkenfreien Domain erwärmt sich der Untergrund im Einklang mit den lokalen Gegebenheiten, wie Topographie und Wärmekapazität, sodass ein Temperaturgradient entsteht. Die niedrigen Temperaturen ziehen eine geringe spezifische Feuchte mit sich und die Verteilungen werden linksschief.

Die gleichen Bedingungen, die zu einer Gaußverteilten Temperatur führen, führen auch zu einer Gauß-Verteilung der Feuchte mit dem selben Tagesgang, wie Abbildung 3.23 zeigt.

Der in Abbildung 3.23 gezeigte typische Tagesgang der Verteilung der spezifischen Feuchte über Baden-Württemberg korreliert sehr stark mit dem in Abbildung 3.17 veranschaulichten Tagesgang der Temperaturverteilung in der selben Domain.

In der Früh ist die spezifische Feuchte (Abb. 3.23a) nach dem D'Agostino Test mit einem Mittelwert von 14,18 g/kg und einer Standardabweichung von 1,33 Gaußverteilt ($K^2 = 1,47$). Auch die nach Bewölkung aufgeteilten Verteilungen in Abbildung 3.23b sind alle Gaußverteilt.

Mit steigenden Temperaturen steigt auch der Mittelwert der Feuchteverteilung auf 21,8 g/kg und Sigma nimmt einen Wert von 3,28 an. Die sich ergebende Verteilung (Abb. 3.23c) ist nicht mehr Gaußverteilt. Unter der Radarmaske (Abb. 3.23d) ist klar zu erkennen, dass innerhalb der bewölkten Domain immer noch eine Gauß-Verteilung vorliegt, diese aber durch die linksschiefe wolkenfreie Verteilung in den Hintergrund gestellt wird und sich insgesamt eine linksschiefe Verteilung einstellt.

Nach dem Überschreiten der Tagesmaximaltemperatur und der Harmonisierung der Lufttemperatur in der Domain bildet sich relativ schnell wieder eine Gauß-Verteilung aus, die bis zum nächsten Morgen bestehen bleibt. Der Mittelwert der in Abbildung 3.23e gezeigten Verteilung beträgt 12,01 g/kg, bei einer Varianz von 0,89, weshalb die Verteilung auch als Gaußverteilt klassifiziert wird ($K^2 = 1,97$). Genauso wie bei der Temperatur unter der Radarreflektivitätsmaske (Abb. 3.17h) sind auch in der Abbildung 3.23f die Verteilungen der Feuchte sowohl in der bewölkten als auch wolkenfreien Domain Gaußverteilt.

Abbildung 3.23: Zeitliche Entwicklung der Feuchteverteilung und Radarreflektivitätsmaske über Baden-Württemberg; 1000-member

Insgesamt ist die spezifische Feuchte, genau wie die Lufttemperatur, eine bezüglich Vorhersagezeit und Domaingröße sehr sensitive Gaußverteilte Größe. Gaußverteilte Feuchte bilden sich überall dort aus, wo auch die Temperatur Gaußverteilt ist. Kleine und vorzugsweise homogene Untersuchungsgebiete in Zeiten geringer Bestrahlungsstärke bzw. nachts begünstigen das Entstehen von Gauß-Verteilungen. Eine Ensemblegröße von 100-Membern ist erforderlich um die Verteilung charakterisieren zu können, wie Abbildung 3.24 veranschaulicht. Wie bei der Temperatur ist bei kleineren Ensembles zwar ein Trend zu erkennen, jedoch ist der Einfluss einzelner Extremwerte zu hoch um sichere Rückschlüsse auf die Verteilung ziehen zu können.

Ausschlaggebend für bimodale Verteilungen ist die Temperaturverteilung innerhalb der untersuchten Domain. Falls die Lufttemperatur bimodal verteilt ist, ist auch die spezifische Feuchte bimodal verteilt. Da die Temperatur die spezifische Feuchte stark beeinflusst, spielen der Bewölkungsgrad, die Topographie der Domain und ihre Lage (Land-See-Systeme) eine große Rolle für die Feuchteverteilung. Eine Betrachtung ausgewählter Größen frei von diesen Einflüssen ist nur in der freien Atmosphäre möglich.

Abbildung 3.24: Ensemblememberanzahlvergleich der spezifischen Feuchte über Rostock und Umgebung; 5400 Gitterpunkte; 12 UTC + 6h

3.4.2 Spezifische Feuchte in der freien Atmosphäre

Abbildung 3.25: Verteilung der spezifischen Feuchte über Deutschland auf 500 hPa; 1000-member; 00 UTC + 6h

Im Gegensatz zur engen Korrelation zwischen der Verteilung der spezifischen Feuchte und der Temperatur in 2 m Höhe, folgt die Feuchteverteilung nicht so eng derjenigen der Temperatur in 500 hPa. Abbildung 3.25 zeigt beispielsweise die Feuchteverteilung über Deutschland unter den gleichen Randbedingungen wie Abb. 3.20a die Temperaturverteilung veranschaulicht. Die in Abbildung 3.25 dargestellte Verteilung ist nicht Gaußverteilt. Die Werte der spezifischen Feuchte streuen sehr gleichmäßig, was eine negative Kurtosis und eben diese Verteilung nach sich zieht. Sigma hat einen Wert von 0,48, während der Mittelwert bei 1,29 g/kg liegt. Generell werden im Vergleich zur bodennahen Untersuchung nur sehr geringe Feuchtwerte bis in etwa 2,5 g/kg erreicht. Wie im vorhergehenden Abschnitt erläutert, ist die Luft in dieser Höhe in etwa überall gleich kalt und hat dementsprechend in etwa überall die selbe maximale Feuchtigkeit. Der Tagesgang der Verteilung unterscheidet sich von demjenigen der Temperaturverteilung, wie Abbildung 3.26 zeigt.

Abbildung 3.26: Zeitliche Entwicklung der Feuchteverteilung und Radarreflektivitätsmaske über Baden-Württemberg UF 500 hPa; 1000-member

Abbildung 3.26a zeigt eine bimodale Feuchteverteilung ($K^2 = 3,05$) über Baden-Württemberg um 00 UTC + 6h. Die Verteilung ist geprägt durch ihr globales Maximum der Häufigkeitsdichte bei in etwa 1 g/kg und dem lokalen Maximum von 0,7 bei in etwa 2,2 g/kg. Wie auch bei den bisherigen bimodalen Verteilungen ist die Ursache in der wesentlich erhöhten PDF der bewölkten Domain zu finden. Ein Blick auf die Radarreflektivitätsmaske in Abbildung 3.26b zeigt, dass bei einem Wert der spezifischen Feuchte von 2,2 g/kg das absolute Maximum der relativen Häufigkeitsdichte innerhalb der bewölkten Domain bei fast 3,5 zu finden ist. Folglich bildet sich für diesen Wert der spezifischen Feuchte ein lokales Maximum in der PDF aus und es entsteht eine bimodale Verteilung. Zurückzuführen ist diese große relative Häufigkeitsdichte in der bewölkten Domain auf eine ebenfalls sehr hohe relative Häufigkeitsdichte der Temperatur.

Durch turbulente Vermischung erwärmen sich die wolkenfreien Gebiete zunehmend und es bildet sich eine linksschiefe Feuchteverteilung aus (Abb. 3.26c, $K^2 = 1,81$). Der Einfluss der bewölkten Verteilung nimmt ebenfalls ab, wie Abb. 3.26d zeigt. Die Verteilung innerhalb der wolkenfreien Domain bewegt sich nach rechts auf die bewölkte PDF zu (Abb. 3.26d und 3.26f). Dieser Prozess hält bis in die Abendstunden an, sodass die Verteilung in Abbildung 3.26e stark linksschief und steilgipflig wird. Dabei bleibt die relative Häufigkeitsdichte der Temperaturverteilung in der bewölkten Domain für alle Vorhersagezeiten größer als die wolkenfreie PDF.

Würden die wolkenlosen Gebiete nun nachts nicht so stark Abkühlen, würde sich eine Gauß-Verteilung ergeben. In der Realität jedoch kühlen Gebiete ohne Wolkenbedeckung über die Nacht stärker aus, sodass die nach Bedeckungsgrad aufgeteilten Verteilungen wieder auseinander wachsen und sich die aus Abbildung 3.26a bekannte Verteilung abermals am nächsten Morgen ergibt.

Insgesamt ist die spezifische Feuchte unter den untersuchten Sensitivitäten in 500 hPa nicht Gaußverteilt. Zwar gibt es immer noch eine Korrelation zwischen der Verteilung der Temperatur bzw. der Lufttemperatur und der spezifischen Feuchte, jedoch sind die Grenzen dieser wesentlich enger gesetzt. So kann es passieren, dass innerhalb eines stündlichen Vorhersageschrittes die Gauß-Verteilung der spezifischen Feuchte übergangen wird und wie Abbildung 3.26f gleich eine stark linksschiefe Verteilung errechnet wird ($K^2 = 10,94$). Des Weiteren sind auch bimodale Verteilungen möglich.

Die spezifische Feuchte ist in der Höhe nicht sehr sensitiv auf die Ensembleanzahl. Ähnlich der Temperaturverteilung reichen bereits 100-member für eine gut auszuwertende Verteilung aus. Jedoch sind die Temperaturverteilung und der Bedeckungsgrad zur selben Zeit in der Domain überaus wichtig für die Feuchteverteilung. Um eine Gaußverteilte PDF der spezifischen Feuchte zu finden, müssen die nach Bedeckung aufgeteilten Temperaturverteilungen sowohl Gaußverteilt als auch ähnlich groß sein. Zusätzlich darf die wolkenfreie Domain nicht schneller auskühlen als die bewölkte. Hilfreich dafür sind kleine Untersuchungsgebiete mit uniformer Bewölkung bzw. gar keiner Bewölkung, nicht zu starker Einstrahlung und kürzeren Analyseschritten.

Im Allgemeinen ist die spezifische Feuchte auf 500 hPa nicht Gaußverteilt.

Kapitel 4

Zusammenfassung und Ausblick

Im Rahmen dieser Arbeit wurde die Verteilung des Luftdrucks, der zonalen Windgeschwindigkeit, des Niederschlags, der Radarreflektivität, der Temperatur und der spezifischen Feuchte in einem konvektionsauflösenden 1000-member Ensemble untersucht. Besonderes Augenmerk wurde dabei auf Entstehung und zeitlicher Entwicklung von Gauß-Verteilungen gelegt.

Zur genauen Untersuchung der Verteilung der klassischen bodennahen Wetterparameter wurde der von NECKER (2019b) geschriebene Code weiterentwickelt, um Wahrscheinlichkeitsdichtefunktionen (PDFs) der ausgewählten Größen berechnen zu können. Somit wurden durch Variierung der Ensemblegröße zu verschiedenen Vorhersagezeiten die Verteilungen der Standardgrößen in Gebieten unterschiedlicher Größen für den 29.05.16 bestimmt. Unter Zuhilfenahme des K^2 Tests wurde quantitativ auf eine Gauß-Verteilung geprüft. Mithilfe der dadurch gewonnen Erkenntnisse können die in Kapitel 1 formulierten Fragestellungen beantwortet werden:

1. Für den Bodendruck und die zonale Windgeschwindigkeit reichen bereits 20-member aus, um quantitativ eine Gauß-Verteilung nachzuweisen. Genauso reichen ebenfalls 20 Ensemblemember aus um die Gauß-Verteilung des Niederschlags und der Radarreflektivität sowohl am Boden als auch in der freien Atmosphäre ausschließen zu können. Die Verteilung der spezifischen Feuchte und Lufttemperatur kann ab 100-membern bestimmt werden. Aufgrund der hohen Sensitivität dieser beiden Variablen haben sich im Laufe der Arbeit 200 Ensemblemember für die Betrachtung dieser Größen, insbesondere für die Aufschlüsselung der Verteilungen mittels Wolkenproxys, etabliert.
2. Bei den nicht Gaußverteilten Größen Niederschlag und Radarreflektivität spielt die Vorhersagefrist keine Rolle. Zonaler Wind und die Druckverteilung sind bis zu einer Vorhersagefrist von 10 Stunden besser Gaußverteilt, bleiben jedoch auch über diese Frist hinaus Gaußverteilt. Für die Temperatur und spezifische Feuchte sind kurze Vorhersagefristen besser. Größere Vorhersagefristen bilden lediglich nachts über Gauß-Verteilungen aus.
3. Die Domaingröße ist entscheidend für die Güte der Gauß-Verteilung. Temperatur und Feuchte reagieren am Boden stark auf die Größe des Untersuchungsgebietes. Eine Domain mit 5400 Gitterpunkten hat sich als optimal für eine Gauß-Verteilung dieser Variablen am Boden heraus gestellt. In der freien Atmosphäre kann die Temperatur auch in wesentlich größeren Gebieten Gaußverteilt sein (bis zu 88000 Gitterpunkte), wohingegen die spezifische Feuchte nicht mehr Gaußverteilt ist. Es gibt keine Domaingröße, in welche Niederschlag und Radarreflektivität Gaußverteilt sind. Druck und Wind sind immer Gaußverteilt, jedoch gleicht ihre Verteilung bei geringerer Domaingröße (bis zu 44000 Gitterpunkte) mehr einer optimalen Gauß-Verteilung.
4. Der Einfluss von Wolken auf die Verteilung der Temperatur und der spezifischen Feuchte lässt sich mittels Wolkenproxys, basierend auf der Bestrahlungsstärke und Radarreflektivität erkennen. Generell sind Strahlungsmasken zu bevorzugen, da diese genauer arbeiten, jedoch nur tagsüber zur Verfügung stehen. Radarreflektivitätsmasken können mit den richtigen Schwellenwerten entsprechende Ergebnisse für jede Uhrzeit liefern.

Allerdings zeigen diese eine sehr große Sensitivität gegenüber dem Schwellenwert. Obwohl der Bewölkungsgrad nur schwierig und indirekt über Strahlungs- oder Radarreflektivitätsmasken bestimmt werden kann, ist er einer der einflussreichsten Größen für Häufigkeitsverteilungen.

Besonders die Korrelation zwischen der Verteilung der spezifischen Feuchte und Lufttemperatur haben sich als äußerst interessant und weitreichend herausgestellt. Die Ergebnisse von LEGRAND, MICHEL und MONTMERLE (2016) konnten bestätigt werden. Die spezifische Feuchte ist in 500 hPa nicht Gaußverteilt. Genauso konnten die Ergebnisse von NECKER (2019b) über den Mehrwert größerer Ensembles verifiziert werden. Zwar liefert die Verteilung in einem Ensemble mit mehr als 200-member sichtlich genauere Ergebnisse, jedoch stehen diese in keinem Verhältnis zur wesentlich verlängerten Rechenzeit für die Erstellung der Histogramme. Das 1000-member Ensemble wurde dabei als Referenz betrachtet. Eine Ensemblegröße von 200-member hat sich als optimal herauskristallisiert.

Zur weiteren Charakterisierung besonders der Verteilung von spezifischer Feuchte und Temperatur wäre es wünschenswert mehr Drucklevels innerhalb des Modells betrachten zu können. Außerdem könnten die Schwellenwerte der Wolkenmasken dynamisch den Anforderungen angepasst werden, sodass zu jeder Zeit eine zuverlässige Aufteilung nach bewölkt und wolkenfrei möglich ist. Eine weitergehende Analyse weiterer Untersuchungsgebiete für mehrere Zeiträume wäre für eine nachfolgende Arbeit zu diesem Thema sicherlich von Interesse.

Literaturverzeichnis

- [1] M BALDAUF u. a. „Beschreibung des operationellen Kürzestfristvorhersagemodells COSMO-D2 und COSMO-D2-EPS und seiner Ausgabe in die Datenbanken des DWD“. de. In: (2018-05), S. 121.
- [2] Peter BAUER, Alan THORPE und Gilbert BRUNET. „The quiet revolution of numerical weather prediction“. en. In: *Nature* **525**.7567 (2015-09), S. 47–55. ISSN: 0028-0836, 1476-4687. DOI: 10.1038/nature14956.
- [3] Ralph B. D’AGOSTINO. „Transformation to Normality of the Null Distribution of g_1 “. In: *Biometrika* **57**.3 (1970), S. 679–681. ISSN: 00063444. URL: <http://www.jstor.org/stable/2334794>.
- [4] Ralph B. D’AGOSTINO und Albert BELANGER. „A Suggestion for Using Powerful and Informative Tests of Normality“. In: *The American Statistician* **44**.4 (1990), S. 316–321. ISSN: 00031305. URL: <http://www.jstor.org/stable/2684359>.
- [5] Qingyun DUAN. *Handbook of hydrometeorological ensemble forecasting*. en. New York, NY: Springer Berlin Heidelberg, 2019. ISBN: 978-3-642-39924-4 978-3-642-39926-8 978-3-642-39925-1.
- [6] Brian R. HUNT, Eric J. KOSTELICH und Istvan SZUNYOGH. „Efficient Data Assimilation for Spatiotemporal Chaos: a Local Ensemble Transform Kalman Filter“. en. In: *arXiv:physics/0511236* (2005-11). arXiv: physics/0511236. URL: <http://arxiv.org/abs/physics/0511236> (besucht am 2019-08-21).
- [7] R. LEGRAND, Y. MICHEL und T. MONTMERLE. „Diagnosing non-Gaussianity of forecast and analysis errors in a convective-scale model“. en. In: *Nonlinear Processes in Geophysics* **23**.1 (2016-01), S. 1–12. ISSN: 1607-7946. DOI: 10.5194/npg-23-1-2016.
- [8] Guo-Yuan LIEN u. a. „The Near-Real-Time SCALE-LETKF System: A Case of the September 2015 Kanto-Tohoku Heavy Rainfall“. en. In: *SOLA* **13**.0 (2017), S. 1–6. ISSN: 1349-6476. DOI: 10.2151/sola.2017-001.
- [9] Linus MAGNUSSON und Erland KÄLLÉN. „Factors Influencing Skill Improvements in the ECMWF Forecasting System“. en. In: *Monthly Weather Review* **141**.9 (2013-09), S. 3142–3153. ISSN: 0027-0644, 1520-0493. DOI: 10.1175/MWR-D-12-00318.1.
- [10] Jan MANDEL. „A Brief Tutorial on the Ensemble Kalman Filter“. en. In: *arXiv:0901.3725 [physics]* (2009-01). arXiv: 0901.3725. URL: <http://arxiv.org/abs/0901.3725> (besucht am 2019-08-26).
- [11] Takemasa MIYOSHI, Masaru KUNII u. a. „“Big Data Assimilation” Revolutionizing Severe Weather Prediction“. en. In: *Bulletin of the American Meteorological Society* **97**.8 (2016-08), S. 1347–1354. ISSN: 0003-0007, 1520-0477. DOI: 10.1175/BAMS-D-15-00144.1.
- [12] Takemasa MIYOSHI, Guo-Yuan LIEN u. a. „“Big Data Assimilation” Toward Post-Petascale Severe Weather Prediction: An Overview and Progress“. en. In: *Proceedings of the IEEE* **104**.11 (2016-11), S. 2155–2179. ISSN: 0018-9219, 1558-2256. DOI: 10.1109/JPROC.2016.2602560.
- [13] Tobias NECKER. „Sampling error correction evaluated using a convective-scale 1000-member ensemble“. en. In: *MONTHLY WEATHER REVIEW* (2019-06), S. 16.

- [14] Tobias NECKER. „*The impact of observations in convective-scale numerical weather prediction*“. en. In: (2019-06), S. 124.
- [15] Tobias NECKER u. a. „*A convective-scale 1000-member ensemble simulation and potential applications*“. en. In: (2019-06), S. 24.
- [16] David PIPER u. a. „*Exceptional sequence of severe thunderstorms and related flash floods in May and June 2016 in Germany – Part 1: Meteorological background*“. en. In: *Natural Hazards and Earth System Sciences* **16.12** (2016-12), S. 2835–2850. ISSN: 1684-9981. DOI: 10.5194/nhess-16-2835-2016.
- [17] Juan RUIZ u. a. „*Non-Gaussianity at kilometer-scale ensemble based data assimilation: impact of the assimilation window length*“. en. In: (2019), S. 49.
- [18] Y. SEITY u. a. „*The AROME-France Convective-Scale Operational Model*“. en. In: *Monthly Weather Review* **139.3** (2011-03), S. 976–991. ISSN: 0027-0644, 1520-0493. DOI: 10.1175/2010MWR3425.1.
- [19] „*Unwetter in Süddeutschland: Die Flut von Braunsbach*“. In: *Spiegel Online* (2016-05). URL: <https://www.spiegel.de/panorama/braunsbach-nach-dem-unwetter-ich-habe-so-etwas-noch-nicht-gesehen-a-1094786.html> (besucht am 2019-08-22).
- [20] Elmar WEIGL. „*Radarniederschlag: Prinzip der Niederschlagsbestimmung mit Radar*“. de. In: (2015-06), S. 7. URL: https://www.dwd.de/DE/leistungen/radarniederschlag/rn_info/download_niederschlagsbestimmung.pdf?__blob=publicationFile&v=4.

Danksagung

Ich möchte mich an dieser Stelle zuerst bei meinem Betreuer Herr Dr. Christian Keil bedanken. Ich freue mich sehr darüber dieses neue und interessante Thema bearbeitet haben zu dürfen. Vielen Dank für die wichtigen und interessanten Diskussionen, die mich in der Arbeit so viel weiter gebracht haben.

Bevor ich anfang dieses Thema zu bearbeiten konnte ich weder programmieren, noch ein \LaTeX Dokument erstellen. Ich bedanke mich vielmals bei Thomas Leister und Tobias Necker für all die Zeit die ich ihnen mit meinen Programmierfragen stehlen durfte. Bei Tobias Necker bedanke ich mich ebenfalls für all die fachliche Unterstützung. Ohne Miguel Obando wäre dieses Dokument niemals in \LaTeX zustande gekommen. Wahrscheinlich würde ich heute noch versuchen meine Bibliographie zum Laufen zu bringen.

Wegen der unzähligen Formulierungsfragen, der ständigen nächtlichen Korrekturen falscher Wortendungen und der Richtigstellung meiner Kommasetzung bedanke ich mich bei Ronny Rahman, Tobias Wagner und Fabian Wiescher. Sie kennen meine Arbeit wohl so gut wie niemand sonst.

Besonderer Dank gilt meinen Kommilitonen Nicholas Dowling, David Gröters und Fabian Wiescher. Außerdem will ich mich nochmals ausdrücklich bei Ronny Rahman bedanken. Ohne euch wäre das Studium nicht ertragbar gewesen.

Abschließend bedanke ich mich bei meiner Familie, ohne der ich niemals hätte studieren können.

Eidesstattliche Erklärung

Hiermit versichere ich an Eides statt, die vorliegende Arbeit selbständig verfasst zu haben und keine anderen als die in der Arbeit angegebenen Quellen und Hilfsmittel benutzt zu haben. Alle Passagen und Sätze dieser Arbeit, die dem Wortlaut oder dem Sinn nach anderen Werken entnommen sind, habe ich als Entlehnung kenntlich gemacht.

München, den 12.09.2019

Marco Sirbescu